

PAST OQIM TEZLIKLARIDA GIDROTURBINANING ISHLASHI VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH USULLARI

Boynazarov B.B.

talaba,

Ergashboyev I.L

Farg'ona politexnika institute

bekzod.ferpi@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968321>

Annotatsiya: maqolada gidroenergetika tizimlarida past bosimli gidroturbinalarning samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlarni tahlil qiladi. Asosiy e'tibor Kaplan turbinasiga qaratilgan bo'lib, bu turbinaning rotor burchaklaridagi o'zgarishlar samaradorlikni qanday yaxshilashi mumkinligi ko'rsatildi. Gidroturbinalarning asosiy turlari — Pelton, Francis va Kaplan turbinalar tog'risida ma'lumot berilgan. Kaplan turbinasi past bosimli va katta oqimdagi suvlar uchun mo'ljallangan bo'lib, uning rotor burchaklarini o'zgarishi energiya ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi tahlillar asosida aniqlangan. Samaradorlikni oshirish uchun turbinaning dizayni, materiallari, oqimni boshqarish, yangi texnologiyalar va texnik xizmat ko'rsatish kabi bir qator usullar ko'rib chiqilgan. Tadqiqotlar tahlili natijasida Kaplan turbinasining samaradorligi 63,67 % dan 76,60 % ga oshishini, kichik gidroelektr stansiyalar va past bosimli turbinalarning iqtisodiy jihatdan samarali bo'lishini aniqlangan.

Kalit so'zlar: gidroturbina, Kaplan turbinasi, past bosimli turbinalar, energiya samaradorligi, gidroturbinali nasos, oqimni optimallashtirish, kichik gidroelektr stansiyalar.

Gidroenergetika tizimining mavjud potensialidan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki past bosimda ishlovchi gidroturbinalar asosida ishlovchi energetik tizimlardan foydalanish katta samara beradi. Shuning uchun past bosimda ishlovchi gidroturbinalar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar muhim o'rin egallaydi. Hozirgi vaqtda respublika miqyosida ishlab chiqarilayotgan energiyaning ma'lum qismini suv nasoslari ite'mol qiladi. Bu ko'rsatkich yillar davomida ortib bormoqda bu esa o'z navbatida nasos tizimi orqali suv ta'minotini bajarishga talab ortganligini ifodalaydi. Bu esa o'z navbatida gidroturbinali nasos va elektr olish tizi bo'yicha tadqiqotlar olib borish asosiy tadqiqot yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

Gidroenergetik potensialdan foydalanishda keng qo'llaniladigan asosiy turbina turlari.

- Pelton Turbinasi: Yuqori bosimli suv oqimlarini boshqaradi. Pelton turbinasi parraklari qismlariga suvning urilishi natijasida ishlaydi.
- Francis Turbinasi: O'rta bosimli va o'rtacha oqimdagi suvlar uchun mo'ljallangan. Suvning yuqoridan pastga oqimi turbina orqali o'tadi.
- Kaplan Turbinasi: Past bosimli va katta oqimdagi suvlar uchun mos keladi. Kaplan turbinasi parraklarining o'zgaruvchan burchaklari orqali samarali ishlaydi.

Gidroturbinaning samaradorligini oshirish usullari.

a) Turbinaning shaklini va geometrik o'lchamlarini takomillashtirish.

Gidrodinamik dizayn: Turbinalarning dizaynini suv oqimining o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirish. Bu, turbinaning o'zgaruvchan yoki sozlanishi mumkin bo'lgan qismlarini qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Yuqori samardorlik olib keluvchi materiallar: Qattiq va korroziyaga chidamli materiallardan foydalanish turbinaning ishlash vaqtini uzaytiradi va samaradorligini oshiradi.

b) Oqimni optimizatsiya qilish

Suv ta'minoti va taqsimotini boshqarish: Suvning turbinaga qanday tushishini va oqimini boshqarish orqali samaradorlikni oshirish. Bu suvning yuqori bosimda bo'lishini ta'minlash orqali amalga oshiriladi.

Suv rejimlarini sozlash: Turbinaning samaradorligini oshirish uchun suv oqimining turli rejimlarini hisobga olish.

c) Texnologik yangi yechimlar

Aqlli sensorlar: Turbinaning ishlash holatini real vaqt rejimida kuzatish va optimal ish rejimlarini ta'minlash uchun sensorlardan foydalanish.

Avtomatlashtirish va boshqaruv tizimlari: Turbinaning samaradorligini oshirish uchun ilg'or boshqaruv tizimlari va avtomatlashtirishni qo'llash.

d) Texnik xizmat ko'rsatish

Texnik xizmat va ta'mirlash: Turbinaning uzoq muddatli ishlashini ta'minlash uchun muntazam texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlarini bajarish.

Energiyani qayta ishlash: Turbinaning ishlash samaradorligini oshirish maqsadida eski komponentlarni yangilash va qayta ishlash.

3. Yuzaga keluvchi muammolar

Korroziya ta'siri: Suv va boshqa kimyoviy ta'sirlar turbinaning ishlash samaradorligini kamaytirishi mumkin. Buni oldini olish uchun zamonaviy materiallar va qoplamalardan foydalanish kerak.

Qattiq zaharli moddalar: Suvda mavjud bo'lgan qattiq zhararli moddalar turbinaning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Filtratsiya va tozalash tizimlarini joriy qilish orqali ushbu muammolarni bartaraf etish mumkin.

Yuqorida keltirib o'tilgan asosiy samaradorlikni oshirish bo'yicha keltirib o'tilgan ma'lumotlar asosida ko'plab tadqiqot ishlari olib borilgan. Hususan Nirmal Acharya va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotda quyudagicha xulosalarga kelindi. Kichik gidroenergetika manbalaridan foydalanish qishloq va kichik jamoalar uchun energiya ehtiyojlarini qondirishda muhim rol o'ynaydi, ayniqsa samaradorlik va tejamkorlikni ta'minlay oladigan kichik turbinalar orqali. Ushbu turbinlar iqtisodiy jihatdan arzon va oddiy texnik xizmat ko'rsatish talablari bilan ajralib turadi, bu esa mikro GESlarda (Gidroelektr stansiyalarida) keng qo'llanilishini ta'minlaydi. Past bosim ostida va turli oqim diapazonlarida samarali ishlash qobiliyati, shuningdek, ishlab chiqarishning qulayligi tufayli, mikro GESlar uchun ayniqsa maqbul tanlovdir. Tadqiqotda natijalar shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich modelda samaradorlik 63,67% ni tashkil etdi. Geometrik o'zgarishlar natijasida bu ko'rsatkich 76,60% ga yetdi, bu esa 12,93% ga oshganligini ko'rsatadi. Tezlik taqsimoti, bosim konturlari va oqim doirasidagi chiqish momenti ham tahlil qilindi, bu esa qayta aylanma oqim hududining qisqarganligini va sxemaning o'zgaruvchanligini tasdiqladi. Ushbu tadqiqot ko'ndalang oqimli turbinalarni yanada samarali qilish uchun kelajakdagi dizayn va ishlab chiqarish jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqola ko'ndalang oqimli turbinalarning samaradorligini oshirish bo'yicha kelajakdagi izlanishlarga turtki bo'lishi mumkin [1].

1-rasm. ANSYS dasturida yaratilgan tizimning umumiy ko'rinishi [1].

2-rasm. Oqim yo'naltiruvchi tizimning o'zgarishi [1].

3-rasm. (a) Asosiy modelning bosim konturlari. (b) o'zgartirilgan model.

Vincenzo Sammartano va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda gidroenergetikada kichik energiya manbalaridan foydalanish samaradorlik va tejamkorlikni birlashtirgan kichik turbinalardan foydalanishni talab qilinishi, Banki-Mishell turbinalari soddaligi va o'zgaruvchan yuklama sharoitida yaxshi samarador ekanligini aniqlashdi [2].

Gidroturbinalarda energiya samaradorligiga erishish uchun unga suvning yo'naltiruvchi qismining shakli ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlarda nafaqat boshqa parametrlarga etibor qaratish kerak balki aynan oqim yo'naltiruvchi tizimni ham tahlil qilish muhim hisoblanadi. [3-16]

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Kaplan turbinasining o'zgaruvchan burchaklar va dizayndagi yangiliklar samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Kichik gidroelektr stansiyalar va past bosimli turbinalar energiya ehtiyojlarini qondirishda samarali va iqtisodiy jihatdan foydali variantlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1] Acharya, N., Kim, C., Thapa, B., & Lee, Y. (2015). Numerical analysis and performance enhancement of a cross-flow hydro turbine. *Renewable Energy*, 80, 819-826. <https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2015.01.064>.
- [2] Sammartano, V., Aricò, C., Carravetta, A., Fecarotta, O., & Tucciarelli, T. (2013). Banki-Michell Optimal Design by Computational Fluid Dynamics Testing and Hydrodynamic Analysis. *Energies*, 6, 1-24. <https://doi.org/10.3390/EN6052362>.
- [3] Adhikari, R., & Wood, D. (2018). Computational analysis of part-load flow control for crossflow hydro-turbines. *Energy for Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1016/J.ESD.2018.04.003>.
- [4] Ranjan, R., Alom, N., Singh, J., & Sarkar, B. (2019). Performance investigations of cross flow hydro turbine with the variation of blade and nozzle entry arc angle. *Energy Conversion and Management*. <https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2018.12.075>.
- [5] (2020). A Novel Z-blade Reaction Type Turbine for Low Head Low Flow Water Condition. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*. <https://doi.org/10.35940/ijitee.c8175.019320>.
- [6] Tian, W., Mao, Z., & Ding, H. (2017). Design, test and numerical simulation of a low-speed horizontal axis hydrokinetic turbine. *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*. <https://doi.org/10.1016/J.IJNAOE.2017.10.006>.
- [7] Anagnostopoulos, J.S.; Papantonis, D.E. Optimal sizing of a run-of-river small hydropower plant. *Energy Convers. Manag.* 2007, 48, 2663–2670.
- [8] Hosseinia, S.M.H.; Forouzbakhsh, F.; Rahimpoura, M. Determination of the optimal installation capacity of small hydro-power plants through the use of technical, economic and reliability indices. *Energy Policy* 2005, 33, 1948–1956.
- [9] Carravetta, A.; del Giudice, G.; Fecarotta, O.; Ramos, H. Energy production in water distribution networks: A PAT design strategy. *Water Resour. Manag.* 2012, 26, 3947–3959.
- [10] Carravetta, A.; del Giudice, G.; Fecarotta, O.; Ramos, H. PAT Design strategy for energy recovery in water distribution networks by electrical regulation. *Energies* 2013, 6, 411–424.
- [11] Chapallaz, J.M.; Eichenberger, P. Guida Pratica per la Realizzazione di Piccole Centrali

Idrauliche [in Italian]; Ufficio federale dei problemi congiunturali: Berne, Switzerland, 1992; ISBN 3-905232-20-0 (French ver.); ISBN 3-905232-38-3 (Italian ver.).

[12] Penche, C. Guide on How to Develop a Small Hydropower Plant; European Small Hydropower Association: Brussels, Belgium, 2004.

[13] Khosrowpanah, S.; Albertson, M.L.; Fiuzat, A.A. Historical overview of cross-flow turbine. *Int. Water Power Dam Constr.* 1984, 36, 38–43.

[14] Fiuzat, A.A.; Akerkar, B.P. The Use of Interior Guide Tube in Cross Flow Turbines. In

Proceedings of the International Conference on Hydropower-WATERPOWER '89, London, UK, 21–26 August 1989.

[15] Fiuzat, A.A.; Akerkar, B.P. Power outputs of two stages of cross-flow turbine. *J. Energy Eng.* 1991, 117, 57–70.

[16] Aziz, N.M.; Desai, V.R. A Laboratory Study to Improve the Efficiency of Cross-Flow Turbines. In *Engineering Report*; Department of Civil Engineering, Clemson University, Clemson, SC, USA, 1993.

